

Numerosità campionaria	362 di cui 181 gruppo prospettico di intervento e 181 gruppo di controllo retrospettivo
<p>Popolazione <i>Criteria di inclusione</i></p> <p><i>Criteria di esclusione</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • diagnosi di Sindrome Coronarica Acuta (STEMI, NSTEMI, angina instabile) o Insufficienza Cardiaca (indipendentemente dal valore di frazione di eiezione) che ha richiesto il ricovero in UTIC e/o in Reparto di Cardiologia • età ≥ 75 anni • incapacità di comprendere la modalità di esecuzione degli esercizi per deterioramento cognitivo/demenza • trasferimento ad altro reparto di degenza • dimissioni anticipate • deficit che derivano da stroke, malattie e altre condizioni cliniche che precludano la partecipazione • Barthel Index $< 70/100$
Trattamenti in studio	Gli obiettivi di questa prima fase nel gruppo di trattamento sono finalizzati alla mobilitazione precoce e progressiva, alla disostruzione bronchiale a rilevato bisogno e al recupero delle attività della vita quotidiana precedenti l'ospedalizzazione.
Allocazione dei pazienti	<p>Gruppo Trattamento (GT): pazienti che saranno sottoposti a training fisico strutturato e supervisionato da Fisioterapista dedicato secondo steps definiti seguendo le modalità descritte più avanti nel protocollo.</p> <p>Gruppo controllo (GC): pazienti che hanno eseguito il percorso clinico-assistenziale standard nel periodo di tempo compreso negli anni 2021-2022</p>
<p>Endpoint <i>Primario</i></p> <p><i>Secondari</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • durata della degenza • incidenza eventi avversi • miglioramento capacità funzionale • miglioramento del profilo biumorale e clinico
Analisi Statistica	<p>Saranno considerate tutte le variabili raccolte: per le variabili continue saranno calcolate media, deviazione standard, mediana, range, mentre i dati categorici saranno presentati mediante tabelle di frequenza (n, %).</p> <p>Ogni paziente sarà classificato in funzione del pertinente gruppo di trattamento (intervento, controllo).</p> <p>Per quanto riguarda l'analisi dell'end-point primario, sarà prima eseguita una analisi univariata. In funzione della distribuzione della variabile, i due gruppi (intervento/controllo) saranno messi a confronto con test parametrico o non parametrico (t test per dati non appaiati, test U di Mann-Whitney). Per quanto riguarda le altre variabili clinico-</p>

	<p>strumentali raccolte, i dati saranno analizzati nella loro interezza e in parallelo per entrambi i gruppi di pazienti, intervento/controllo mediante test parametrico/non parametrico in funzione della loro distribuzione. Le variabili categoriche saranno invece analizzate mediante il test del chi-quadrato o il Fisher exact test, ove appropriato.</p> <p>Sarà poi eseguita una analisi multivariata mediante regressione lineare multipla utilizzando come variabile dipendente la durata della degenza ed inserendo nel modello il gruppo di trattamento (intervento/controllo) e eventuali altre variabili clinico-strumentali risultate associate significativamente alla durata della degenza in sede di analisi multivariata.</p> <p>Per quanto riguarda invece il confronto tra le scale di valutazione testate all'inizio e alla fine della degenza nel gruppo intervento, in funzione della loro distribuzione, le variabili saranno messe a confronto con test parametrico o non parametrico (t test per dati appaiati, test di Wilcoxon)</p> <p>I test saranno considerati significativi per un valore di $p < 0.05$.</p>
<p>Calcolo della numerosità campionaria</p>	<p>La stima della dimensione campionaria si basa su una ipotesi di riduzione di 1.5 giorni della durata di degenza in un gruppo di pazienti trattati con un programma strutturato di intervento di fase I.</p> <p>Gli assunti considerati sono pertanto i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Durata degenza gruppo controllo: 7.6 ± 5.1 giorni •Durata degenza gruppo intervento: 6.1 giorni •Errore α: 0.05 •Potenza: 80% •Sample size: 362 (181 per gruppo). <p>Assumendo un percentuale di drop-out del 10%, si provvederà all'inclusione nell'analisi di 380 pazienti (di cui 199 del gruppo intervento e 181 del gruppo controllo). Il gruppo controllo sarà rappresentato da una coorte retrospettiva, il gruppo intervento sarà invece arruolato prospetticamente.</p> <p>Si stima che la durata dello studio sarà di 12 mesi, comprensiva della fase di analisi dei dati.</p>